

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 339.543

DOI 10.5281/zenodo.19231097

**ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич¹,
ПАВЛОВСКАЯ Ирина Геннадиевна¹**¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Статья посвящена ключевым аспектам процесса внедрения новых и цифровизации действующих информационно-коммуникационных технологий в Федеральной таможенной службе России, что обусловлено необходимостью увеличения скорости принятия решений по отношению к перемещаемым через таможенную границу товаров участниками внешнеэкономической деятельности.

Авторами проведено исследование основных положений Стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2030 года, посвященных внедрению информационно-коммуникационных технологий, совершенствованию инфраструктуры таможенных органов. Рассмотрены приоритетные направления развития цифровизации информационно-коммуникационных технологий таможенных органов, в частности процедуры электронного таможенного декларирования, автоматического выпуска, применение «единого окна», позволяющих значительно упростить участникам внешнеэкономической деятельности международную торговую деятельность. Проанализированы основные результаты и динамика процесса автоматизации совершения таможенных операций за 2019-2024 гг., что показало целесообразность дальнейшей деятельности ФТС по совершенствованию информационно-коммуникационных технологий, как одного из ведущих приоритетов развития таможенной службы, повышения ее эффективности при решении задач, поставленных государством.

Обоснована целесообразность создания технологии «цифрового двойника» участников внешнеэкономической деятельности с целью повышения эффективности таможенного контроля. Определена последовательность применения технологии при определении объектов контроля на этапе после выпуска товаров в свободное обращение. Показан необходимый объем получаемой информации от участников информационного взаимодействия в ходе реализации механизма «цифрового двойника» в контролирующей и фискальной деятельности таможенных органов.

В исследовании акцентируется внимание на приоритетности применения информационно-коммуникационных технологий при обмене данными между государственными органами исполнительной власти и ФТС России в режиме реального времени, что позволяет обеспечивать достижение большей эффективности таможенного контроля, построение субъектно-ориентированной модели системы управления рисками. В статье показаны основные проблемы, стоящие на пути цифровизации информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах России, сформированы

предложения, позволяющие расширить охват использования информационных технологий.

Рассматриваются различные аспекты повышения оперативности таможенного управления с помощью информационно-коммуникационных технологий, создающих оптимальные условия для автоматизации таможенных процессов. Прогрессивные технологии обеспечивают условия для наращивания производительности таможенных операций, сокращение нарушений таможенного законодательства. Показана роль искусственного интеллекта в систематизации и анализе потока информации о перемещаемых через таможенную границу товарных партий, транспортных средств, физических лиц, способности искусственного интеллекта определять общие закономерности и предлагать должностным лицам таможенных органов прогнозы развития.

Ключевые слова: национальная безопасность, таможенный контроль, информационные таможенные технологии, электронная таможня, цифровая таможня, интеллектуальная таможня, искусственный интеллект, таможенное оформление, таможенные операции, таможенное регулирование, автоматизация таможенных процедур.

Введение. Цифровую экономику можно определить в качестве интегрированной системы взаимодействий, в которой цифровизация выполняет лидирующую, формирующую, интегрирующую роль на всех уровнях экономической, социальной и иной деятельности. Цифровое взаимодействие и обработка данных выступают ведущими элементами цифровой экономики. Информационно-коммуникационные технологии являются каналами передачи компонентов системы для достижения эффективного функционирования экономики. Цифровизация позитивно воздействует на все процессы хозяйственной деятельности экономических субъектов за счет сокращения издержек производства и обращения, повышает производительность труда, в целом способствует ускорению темпов роста ВВП страны.

Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации является одним из лидеров среди органов государственного управления по цифровой трансформации всех элементов функционирования таможенной деятельности. Действующая Стратегия развития ФТС России до 2030 года [1] нацелена на внедрение технологии искусственного интеллекта, обработки больших данных в процессе таможенного контроля. Успешная реализация программы приведет к преобразованию всех этапов проведения таможенного контроля: начиная с предварительного этапа в виде максимально точного прогнозирования возможных рисков нарушения таможенного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), заканчивая на этапе после выпуска товаров мониторингом законности всех осуществленных операций. Стратегия развития требует от таможенных органов не просто совершенствование документооборота, упрощение процедур, повышение эффективности проводимых операций, она ставит главной задачей создание таких систем, которые смогут, под руководством должностными лицами таможенных органов (ДЛТО), прогнозировать риски, автоматизировать все принимаемые решения. Тем самым предусматривается полный переход от непосредственно автоматизации процедур к разработке и внедрению когнитивной основы управления, основанной на применении машинного обучения и аналитики данных. Все это обуславливает необходимость проведения исследования существующих проблем и методов совершенствования дальнейшей цифровизации информационно-коммуникационных технологий в деятельности таможенной службы России.

Совершенствование практики реализации информационно-коммуникационных в деятельности таможенных органов, неизменно входит в сфере научных интересов отечественных и зарубежных исследователей. В коллективной монографии Н.Г. Липатовой, Ю.И. Сомова, Ю.Н. Егорова и др. рассматриваются вопросы совершенствования и дальнейшего развития цифровых информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в деятельности Федеральной таможенной службы России, в том числе методологический подход к оценке экономической эффективности внедрения ИКТ в деятельность таможенных органов [2]. В научной статье Д.Н. Афолина представлены различные аспекты актуальных тенденций информатизации таможенной службы, акцентируется внимание на проблеме использования в практической деятельности искусственного интеллекта в качестве инструмента таможенного контроля [3]. С.А. Агамагомедова рассматривает цифровую трансформацию применительно к таможенному контролю, выступающему в качестве публично-правового института; представлены вероятные тенденции воздействия данного процесса на системы таможенных цифровых сервисов [4]. Исследование П.Н. Башлы, А.Н. Бурлуцкого посвящено проблемам искусственного интеллекта, выступающего в качестве сквозной цифровой технологии, позволяющей оптимизировать функционирование таможенных органов, исходя из современных требований развития национальной экономики и построения интеллектуальной таможни [5]. М.А. Зиманова дает оценку состоянию нормативно-правового регулирования функционирования электронной таможни, обосновывает необходимость модернизации действующего таможенного законодательства в сфере цифровизации таможенных процессов, дальнейшей гармонизации национального законодательства с международными стандартами [6].

Цель исследования – анализ состояния, определение проблем, разработка направлений совершенствования использования таможенными органами Российской Федерации информационно-коммуникационных технологий на основе обеспечения эффективной цифровизации таможенных процессов.

Материалы и методы. Проведенное исследование состояния и направлений совершенствования процесса цифровизации информационно-коммуникационных технологий в деятельности таможенной службы России обусловило применение целого ряда научных методов, в частности метода сравнения, описания, анализа и синтеза, системно-структурного, абстрактно-логического, монографического. В работе использовались такие методы, как индукция и дедукция, позволившие провести обработку, обобщение полученной информации, а также статистические методы анализа обрабатываемой информации.

Активно применялся метод диалектического познания, послуживший основой при проведении комплексного исследования выявленных проблем процесса цифровизации информационно-коммуникационных технологий, что дало возможность определить направления решения в рамках построения ФТС интеллектуальной таможни, с последующей интеграцией в Евразийском экономическом союзе. Использование в исследовании диалектического метода позволило выявить и проанализировать проблемы цифровизации ИКТ во взаимосвязи и развитии. Проведенный анализ цифровизации ИКТ в таможенной службе проводился как единая динамичная система, постоянно нацеленная на саморазвитие, при этом противоречия выступают в качестве определяющего принципа и внутреннего фактора развития.

Анализ научных информационных источников реализовывался для решения существующих проблем цифровизации ИКТ с использованием системного и логического подхода, а также общенаучных методов исследования категориального аппарата.

Проведенное исследование базировалось на теоретико-информационной основе нормативно-правовых документов, регулирующих процесс развития информационно-

коммуникационных технологий на основе цифровизации деятельности таможенной службы России, кроме этого, использовались периодические издания, публикации сети Интернет, научные труды отечественных и зарубежных авторов. Источником статистических данных, использованных авторами при решении определенных целью исследования в статье, выступили публикуемые ФТС РФ данные.

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных российскими исследователями данной проблемы, нормативно-правовых актах регулирования функционирования ИКТ в таможенной службе Российской Федерации, на исследовательском и практическом опыте авторов научной статьи.

Результаты. Развитие информационно-коммуникационных технологий в таможенном деле на основе внедрения цифровизации таможенных процессов коренным образом изменило процессы осуществления государственного, и, в том числе, таможенного контроля. Повышение качества, скорости, доступности проведения контроля связано непосредственно с цифровизацией и автоматизацией процессов. Переход к электронному декларированию стал возможен благодаря развитию сети Интернет, цифровой подписи, что стало основой цифровизации таможенного контроля на этапе до прохождения фактического контроля, на этапе таможенного декларирования. Цифровая трансформация информационно-коммуникационных технологий привела к появлению качественно новых разработок, технологий, оказавших решающее влияние на институт таможенного контроля.

Цифровизация ИКТ стала ведущим фактором развития прогнозирования в таможенном деле, позволила минимизировать риски, создавать оптимальные логистические решения при перемещении товаров. Новые технологии наряду с выполнением базовых функций таможенных органов позволили решать задачи управленческого планирования. Важным проявлением развития ИКТ является практически полное исключение человеческого фактора из процесса многокритериального анализа данных, моделирования угроз, принятия решений на основе интеллектуальных алгоритмов в режиме онлайн. Поступательное движение внедрения и совершенствования передовых информационных технологий, в основе которых лежат процессы цифровизации, развитие искусственного интеллекта, создает условия для формирования интегрированной системы таможенного контроля участников ВЭД и физических лиц [7].

Ведущим структурным элементом развития ИКТ в таможенной службе РФ является Единая автоматизированная информационная система таможенных органов (ЕАИС ТО), действующая на основе регламентации Приказа ФТС России от 17.06.2010 №1154 [8] и Приказа Минфина России от 30.09.2016. № 144н [9]. ЕАИС ТО представляет собой защищенную территориально-распределенную информационную систему, направленную на решение задач объединения всех структур в единое информационное пространство и автоматизации деятельности всех процессов в ФТС России.

Начало активного процесса цифровизации ИКТ в таможенной службе РФ относится к внедрению электронного декларирования в соответствии с требованиями Генерального Приложения Киотской Конвенции (ст. 3.11, 3.18, 3.21) [10]. Основой для развития электронного декларирования в России следует рассматривать такие нормативно-правовые акты, как Таможенный кодекс ЕАЭС [11], Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ [12], приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 [13]. Обязательное электронное декларирование, реализуемое в центрах электронного декларирования, существенным образом упростило порядок подачи деклараций, снизило риски совершения таможенных операций. Центры электронного декларирования (ЦЭД) представляют собой часть электронной таможни, осуществляющей таможенные операции

с товарами, которые декларируются и предоставляют сведения таможенным органам в электронном виде.

Технология «удаленного выпуска» используется при совершении таможенных операций в отношении товаров, декларируемых в электронном виде, в случаях отличия места декларирования от расположения деятельности таможенного органа. Такая технология регулируется на основе действия Приказа ФТС России от 22.04.2011 №845 [14] и позволяет осуществлять процесс взаимодействия таможенных постов фактического контроля и ЦЭД. Подача электронной декларации создает большее равноправие для участников ВЭД, так как его местопребывание не имеет значение, с какого региона подана декларация. Таможенное оформление значительно ускоряется, так как происходит в цифровом пространстве, позволяет участникам ВЭД хранить всю документацию о товарах пересекающих таможенную границу на едином таможенном сервере – WEB сервер ФТС России.

Цифровизация ИКТ является общемировой тенденцией, включает в себя информационно-коммуникационные технологии, разработанные по инициативе Всемирной таможенной организации (ВТамО), направленные на повышение качества работы таможни. Фундаментом «Цифровой таможни» служит объединение баз данных, облачных технологий, сети Интернет на основе цифровизации информационно-коммуникационных технологий. Указ Президента РФ от 10.10.2019 №490 (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») [15] определил комплекс мероприятий по развитию искусственного интеллекта в РФ. Использование новых технологий должно позволить имитацию когнитивных умений человека, в том числе самообучение, решение задач без предварительно заданного алгоритма. Получаемый результат должен соответствовать способностям человека, его интеллектуальным навыкам. При этом особо важное значение приобретает фактор подготовки будущих специалистов таможенного дела с полным набором принципиально новых компетенций в области цифровых технологий [3].

В соответствии с указами Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166 [16] и от 1 мая 2022 г. №250 [17] осуществляется процесс перехода к отечественным разработкам программного обеспечения. В 2024 году 183 транспортные станции транспортно-технологической подсистемы ЕАИС ТО были обеспечены отечественным программным продуктом [18]. На основе российской программной платформы в РТУ произведена установка сервисов Доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС ТО. В настоящее время централизованная обработка данных, которые поступают из различных информационных систем таможенных органов, осуществляется в Главном центре обработки данных ФТС (ГЦОД ФТС России). В данном центре сконцентрированы централизованные программные средства ЕАИС ТО, что позволяет обеспечивать их функционирование в безотказном режиме. Это позволяет предотвращать технические нарушения функционирования при взаимодействии различных программных продуктов, и тем самым, достигать высокого качества обработки поступающей информации. В АИС «АИСТ-М» реализованы многие таможенные технологии, такие как автоматическая регистрация заявлений о выпуске товаров до подачи ДТ; автовыпуск товаров, перемещаемых товаров; выпуск товаров с принятием решения на этапе контроля за правильностью определения кода и страны происхождения товара и др. Внедряемые автоматизированные технологии являются основой для дальнейшего использования в них системы искусственного интеллекта [19]. Динамика процесса автоматизации совершения таможенных операций за 2019-2024 гг. представлена в таблице 1.

Все это нашло свое отражение в преобразовании большинства административных процедур, в самой природе взаимодействия должностных лиц таможенных органов и подконтрольных лиц, появлении принципиально новых инструментов таможенного

контроля. К таковым можно отнести использование при таможенных проверках на этапе после выпуска товаров в свободное обращение инструментов цифрового двойника, таможенного мониторинга. По версии Всемирного экономического форума технология цифрового двойника (ЦД) стала одной из самых популярных и востребованных, начиная с 2020 года. Первоначально термин ЦД был предложен М. Гривсом в 2002 г. с целью представить виртуальный физический продукт или систему в виде цифровой копии, с последующим использованием исследования параметров, поведения моделируемого объекта внутри симуляции, действующей параллельно жизнедеятельности цикла реального объекта [20]. В последующем (в 2017 г.) М. Гривс и Дж. Викерс предложили более актуальное определение ЦД, а именно как виртуальный продукт, подробно оценивающий существующий физический продукт, включающий в себя весь объем информации на всех уровнях, с последующей интеграцией полученных данных в создаваемую виртуальную модель [21].

Таблица 1. Динамика процесса автоматизации совершения таможенных операций за 2019-2024 гг. [18]

Показатели	Годы					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подано электронных деклараций на товары (ДТ), млн ед.	5,00	4,92	5,69	4,07	3,94	3,79
Доля электронного декларирования, %	67,9	97,5	98,7	98,7	98,6	98,3
Количество автоматически зарегистрированных ДТ, млн ед.	2,8	3,8	4,5	3,4	3,2	3,1
Количество автоматически выпущенных ДТ, млн ед.	0,643	1,08	1,47	1,2	1,03	0,986
Доля автовывпуска экспортируемых безрисковых товаров, %	65	83	93,8	38,6	29,8	31,9
Доля автовывпуска импортируемых безрисковых товаров, %	50	78	87,9	21,6	24,9	23,5
Среднее время оформления безрисковых импортных поставок, мин	79	76	65	46	38	47
Среднее время оформления безрисковых экспортных поставок, мин	45	40	34	24	28	20

Данная технология, за счет расположения в киберсоциофизической системе, активно взаимодействует со многими элементами разнообразной природы и иерархии. Такая система является основой для правильного функционирования цифровых

технологий, обеспечивает обработку и хранение данных, выступая звеном взаимодействия виртуального и физического пространства [22]. Цифровые двойники одного уровня имеют возможность взаимодействовать как друг с другом, так и с человеком на операционном, тактическом, стратегическом уровне принятия решений. Кроме того, вертикальная связь, существующая между различными иерархическими уровнями, дает возможность для создания устойчивой коммуникационной сети. Технология ЦД может выступать частью гетерогенной экосистемы, создавать взаимосвязь с другими элементами ее среды иерархическим и структурированным образом, и тем самым достигать высокого уровня адаптивности, модульности и масштабируемости [23].

Инструмент (технология) цифрового двойника представляет собой механизм, позволяющий выбирать объекты для проведения таможенной проверки на этапе после выпуска товаров, исходя из наличия цифровой копии проверяемого субъекта. Основой технологии таможенного двойника является использование десятков критериев, составляющих единое ядро совокупности рисков, прогнозных моделей, дающих возможность производить комплексную оценку всей внешнеэкономической и финансово-хозяйственной деятельности субъектов ВЭД. Автоматизированный алгоритм позволяет осуществлять точный и высокоскоростной выбор объекта контроля и производить оценку его действий и возможные варианты поведения. В технологии цифрового двойника происходит сопоставление действий субъекта ВЭД с уже имеющимися в базе данных ФТС схемами уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, и тем самым определять вероятностных нарушителей и последующие объекты контроля на этапе после выпуска товаров.

Цифровая трансформация способствовала появлению эффективного инструмента контроля, а именно таможенного мониторинга в отношении уполномоченных экономических операторов (УЭО). Его появление непосредственно связано с проведением эксперимента в период 2023-2025 годы, в рамках реализации первого этапа Стратегии 2030, и представляет собой предоставление субъектам таможенного контроля возможности доступа таможенных органов к своим данным налогового и бухгалтерского учета, установление моратория на проведение таможенных проверок в отношении участников, участвующих в эксперименте. Добровольный характер таможенного мониторинга предусматривает развитие доверительных отношений между субъектами ВЭД и таможенными органами, тем самым отсутствие каких-либо сознательных нарушений со стороны бизнеса. Данный инструмент направлен на предотвращение развития конфликтных отношений между сторонами, имеющих достаточно большое количество, решаемых зачастую в судебном порядке.

Таможенный мониторинг тем более необходим, в связи с имеющимся положительным опытом предыдущего внедрения налогового мониторинга, позволившего добиться снижения конфликтного потенциала сторон, усиления досудебного рассмотрения налоговых споров. Использование в своей деятельности инструмента таможенного мониторинга позволяет субъектам ВЭД активизировать в организации процессы самооценки, самоконтроля, сравнивать собственные показатели финансово-экономической деятельности с информацией предоставляемой таможенными органами, исходя из анализа налоговой, бухгалтерской отчетности. К сожалению, приходится констатировать ограниченность использования данного инструмента. В настоящее время в своей деятельности таможенный мониторинг используют преимущественно крупные компании, у которых риски нарушения таможенного законодательства и так были минимальные. Тем не менее, проводимый ФТС эксперимент демонстрирует необходимость распространения действия таможенного мониторинга не только на юридических лиц, участников ВЭД, отнесенных к категории низкого уровня риска.

Ведущим приоритетом Стратегии 2030 следует считать создание интеллектуальной таможни, в которой цифровизации ИКТ отводится главенствующее значение. Использование искусственного интеллекта в интеллектуальной таможне обеспечивает проведение систематизации и анализа всего объема информации, поступающей о лицах и товарах, средствах перемещения пересекающих таможенную границу. Именно искусственный интеллект, как часть интеллектуальной таможни, выступает ключевым компонентом повышения автоматизации, скорости обработки, сокращения вероятности появления ошибок в таможенных операциях [24].

Интеллектуальная таможня основана на полной цифровизации всех процессов, всеобщей автоматизации, интеграции глобальной сети и облачных технологий. Интеллектуальную таможню, в отличие от цифровой таможни, следует рассматривать в качестве следующего шага в развитии цифровой таможни, предусматривающей использование самообучающихся технологий и алгоритмов, автономного выполнения задач, на основе технологии искусственного интеллекта [6].

Ключевым звеном интеллектуальной таможни является интеллектуальный пункт пропуска, на котором должен происходить фактический таможенный контроль. Именно на этом этапе контроля необходимо задействовать все контролирующие органы, тем самым объединяя базы данных в единую цифровую платформу. Используемые технические средства таможенного контроля должны выступать как элементы единой автоматизированной контролирующей системы, и включать радиационный контроль, комплекс рентгеноскопического сканирования, систему весогабаритных измерений, идентификацию товаров и транспортных средств, номерных знаков и др., что позволит в безостановочном режиме осуществлять перемещение через таможенную границу. Построение интеллектуальной таможни предполагает решение целого ряда технологических и организационных задач (рисунок 1).

Объединение механизмов системы управления рисками и цифрового двойника создает основы для формирования такой системы таможенного контроля, при которой механизм обратной связи предоставляет ДЛТО в режиме реального времени возможность определять появляющиеся риски нарушения таможенного законодательства и приводить в действие меры, направленные на их устранение, минимизацию на всех этапах проведения контроля. Система контроля как бы самостоятельно настраивается, исключая любые действия, выходящие за пределы СУР, тем самым обеспечивает полноценный переход на рискориентированный государственный контроль ВЭД.

Важным шагом развития цифровизации ИКТ является создание цифровых сервисов таможенной службы России. Личный кабинет участника ВЭД дал возможность участникам ВЭД не только воспользоваться различными цифровыми сервисами, но существенным образом повлиял на процесс ускорения, упрощения целого ряда составляющих единого таможенного контроля, осуществляемого ФТС. Результатом явилось получение ФТС максимально достоверной информации о деятельности субъектов ВЭД, в свою очередь, подконтрольные лица трансформировались в полноценных участников, обладающих определенной властью и инициативой.

Все более активное внедрение в деятельность таможенных органов информационно-коммуникационных технологий, основанных на цифровой трансформации, привело к изменениям не только в самом характере деятельности таможни, но и к структурным изменениям. Деление на электронные таможни и таможни фактического контроля стало следствием активного увеличения электронного декларирования. В таможенном контроле четко прослеживается два направления: первое, документальный контроль, основанный на цифровом контроле, второе, фактический контроль, в основе которого лежит использование системы управления рисками (СУР). В

контроле после выпуска товаров, осуществляемого, как правило, в форме таможенной проверки, цифровизация ИКТ активно применяется на отдельных этапах, в частности при выборе объекта таможенной проверки. Категорирование участников ВЭД происходит только в автоматическом режиме, с применением имеющейся информационной базы данных и разработанных ведомственных критериев риска.

Рис. 1. Технологические и организационные элементы создания интеллектуальной таможни

Цифровизация ИКТ активно развивается в сферах, связанных с получением фискальных доходов и пополнением бюджета, в связи с преобладанием в РФ фискальной функции таможенных органов над другими функциями (контроль за перемещением товаров, борьба с контрабандой, защита прав интеллектуальной собственности). Другие направления не получили столь активной поддержки, развитие в них процессов цифровизации ИКТ не имеет столь выраженный системный характер (в частности, применение различных технических средств таможенного контроля). Не является приоритетом развитие ИКТ в борьбе с санкционной продукцией со стороны мобильных оперативных групп. Такая ситуация обусловлена, в том числе, острой необходимостью наполнения отечественного рынка потребительской продукцией. Правоохранительная деятельность таможенных органов не претерпела существенных изменений цифровизации ИКТ в таких направлениях как противодействие легализации доходов, полученных

преступным путем, контроль за перемещением денежных средств через таможенную границу.

Рис. 2. Модель Системы управления рисками, основанная на применении искусственного интеллекта

Развитие ИКТ, направленных на автоматизацию и цифровизацию таможенных операций при таможенном контроле, таможенном оформлении, таможенных платежах, в обозримой перспективе не снижают значение роли человека в части управления информацией, аналитики. Именно человек, а не искусственный интеллект играет решающую роль в контроле профилей риска, категорировании субъектов ВЭД и др. Можно утверждать, что непрерывная цифровизация ИКТ обеспечивает вспомогательную роль в решении управленческих задач в ходе реализации таможенного контроля. Происходящие изменения способствуют трансформации и оптимизации внутренней структуры таможенных органов вследствие перераспределения освобождающихся сотрудников и перевода их на наиболее востребованные, напряженные участки таможенного контроля, исходя из загруженности ДЛТО, и, в целом, экономической эффективности [25].

Цифровизация ИКТ в таможенном деле, что характерно не только для данной сферы, привела к появлению ряда проблем. Ведущей из них следует рассматривать

проблему информационной безопасности. Требуется выработка правил обеспечивающих такую конфиденциальность, при которой не возникает избыточная ограниченность доступа искусственного интеллекта к большим данным [26]. Наблюдается резкий рост кибернетических атак на информационные системы, при этом многократно усложняются методы самой киберпреступности, включающие применение с целью обхода систем защиты AI-алгоритмов. Угроза кибератак со стороны зарубежных создателей программного продукта создает значительные риски для ФТС, делает ее уязвимой от внешних технологических решений. Киберпреступность способна подорвать деятельность как отдельных звеньев, так и всей таможенной службы, таможенных операций, представляющих собой непрерывный поток данных [27].

Сложность в работу таможенных органов внесло прекращение работы ряда зарубежных платформ, в частности, Oracle, предоставлявшей возможности системы управления базами данных, широкий спектр аналитических инструментов. Отечественные аналитические платформы развиваются в рамках ЕАИС ТО, однако данные программные продукты пока не в полной мере позволяют устранить уязвимость от поставщика оригинального программного обеспечения, в том числе возможной потере важных данных. Санкции в отношении России подтолкнули к пересмотру стратегии цифровизации, в том числе в таможенном деле, подтолкнув к развитию большей технологической самостоятельности и активизации многостороннего партнерства [28].

Проблемой на пути развития цифровизации выступают организационно-управленческие проблемы, в частности, высокая степень забюрократизированности системы государственных органов власти, что приводит к возможности для отдельных должностных лиц, имеющих заинтересованность в сохранении теневого сектора экономики, противодействовать, тормозить реализацию решений на отдельных направлениях [29].

Положительным опытом цифровизации ИКТ в таможене обладает КНР. Используются многие цифровые таможенные технологии, направленные на ускорение трансграничных операций. В частности, действуют единые электронные окна, позволяющие объединять различные системы для ускорения оформления грузов. Использование механизма «единого окна» приводит к уменьшению издержек в торговле, увеличивает объемы внешней торговли за счет снижения цен на товары. Технология блокчейн обеспечивает большую прозрачность поставок товаров, снижает вероятность перемещения через таможенную границу контрафактной продукции, и тем самым, риски, связанные с мошенничеством. Применение технологий искусственного интеллекта и больших данных в КНР повысили вероятность более точного прогнозирования товарных потоков, автоматического анализа данных и выявление контрабанды. Используемая в стране «Умная таможня» сделала реальным интеллектуальную проверку документов в рамках «единого окна», анализ изображений, а также использование подхода «человек в контуре», который осуществляет интеграцию человеческого контроля в процессы искусственного интеллекта [30].

Южной Корее удалось создать высокоразвитую цифровую таможенную систему, что позволило радикально повлиять на контроль за потоком товаров. Действующая система таможенного оформления UNI-PASS обеспечивает эффективную работу всей таможенной службы страны. Система включает ряд платформ, а именно: электронное декларирование, что является ключевым элементов для предоставления и последующей обработки таможенных деклараций; интеллектуальная система управления рисками, осуществляющей автоматическое категорирование товаров по уровню риска; платежный портал непосредственно взаимодействует с банковскими учреждениями, позволяющий автоматизировать расчет и корректировку таможенной стоимости; платформа для отслеживания грузов, в том числе товаров, в отношении которых действуют запреты и

ограничения; аналитическая платформа осуществляет прогнозные модели потоков товаров и получаемых таможенной доходом; система единого окна представляет собой механизм межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной власти по обмену данными. Реализация цифровой интегрированной таможенной системы UNI-PASS явилась результатом интеграции инноваций и институциональных изменений, что значительно улучшило показатели таможенного администрирования.

Обсуждение результатов. Активная цифровизация информационно-коммуникационных технологий, их совершенствование, в рамках концепции развития цифровой (интеллектуальной) таможни, свидетельствует о реализации устойчивой тенденции ФТС трансформировать и улучшить свою деятельность в условиях изменения экономической и политической ситуации в национальной и мировой экономике, радикального изменения международных торговых взаимоотношений России с другими странами.

Стратегия развития ФТС 2030 ориентирована на существенное преобразование проводимого таможенного контроля как участников ВЭД, так и для физических лиц, сделать его практически незаметным для тех, кто пересекает таможенную границу, и при этом повысить его эффективность. Усиление системы прослеживаемости на основе использования межведомственного взаимодействия обеспечивает большую прозрачность, тем самым повышая количество добросовестных участников ВЭД. Данный процесс связан, в том числе, с автоматизацией таких процессов как автовыпуск, категорирование и т.д., базировании на алгоритмах оценки добросовестности участников внешнеэкономической деятельности.

Применение технологии цифрового двойника на этапе после выпуска товаров создает объективную необходимость в разработке и применении в деятельности таможенных органов единых индикаторов риска, типичных схем зафиксированных нарушений таможенного законодательства, возможности нарушения законодательства субъектом ВЭД, вероятного объема нанесенного ущерба бюджету страны, а также форм и методов таможенного контроля, необходимых для предотвращения выявляемых правонарушений.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать определенные выводы. Развитие и функционирование государственного института таможенной службы невозможно без непрерывного внедрения и освоения цифровых технологий. Деятельность государственных органов исполнительной власти происходит на основе полноценной, комплексной цифровизации ИКТ, при этом государство выступает инициатором и ведущим субъектом реализации. Весь комплекс проведения таможенного контроля и оказания таможенных услуг осуществляется на основе заинтересованности и поддержки государства в цифровизации. В свою очередь, это требует необходимого нормативно-правового обеспечения и бюджетирования.

Цифровизация ИКТ используемых при проведении таможенного контроля в своем развитии прошла ряд важных этапов. Следующим, ближайшим шагом следует рассматривать развитие, основанное на внедрении технологии искусственного интеллекта. Развитие ИКТ не просто изменило характер проведения таможенного контроля, существенным образом упростило и ускорило все формы, меры и методы его проведения. Искусственный интеллект на основе цифровых технологий выступает основой для трансформации таможенного администрирования, ведущим составляющим элементом деятельности «умной таможни».

Необходимо отметить достаточно быстрые темпы цифровизации ИКТ в таможенной сфере, что положительно воздействует на решение стоящих перед таможней задач. Цифровые таможенные технологии следует рассматривать в широком плане как

часть современного, высокоэффективного фундамента государства. Преимущества цифровизации ИКТ основаны на уменьшении негативной роли человеческого фактора, как элемента коррупционных явлений, увеличении скорости прохождения пунктов пропуска (в перспективе безостановочное прохождение), сокращении сроков реализации таможенных операций, в целом уменьшении издержек участников ВЭД, активизации развития внешнеторговой деятельности.

Список литературы

1. Стратегия развития ФТС России до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=mk7vgbmam0522013220>.
2. Экономическая эффективность информационных таможенных технологий: монография / Н.Г. Липатова, Ю.И. Сомов, Ю.Н. Егоров [и др.]; под ред. Ю.И. Сомова. – М.: РИО Российской таможенной академии, 2021. – 179 с. – ISBN 978-5-9590-1243-4. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2203137>.
3. Афонин, Д.Н. Современные тенденции информатизации таможенной службы / Д.Н. Афонин // Бюллетень инновационных технологий. – 2024. – Т. 8. – № 4 (32). – С. 5-9. – EDN: DHNQWW.
4. Агамагомедова, С.А. Цифровая трансформация таможенного контроля и надзора / С.А. Агамагомедова // Алтайский юридический вестник. – 2024. – № 3 (47). – С. 46-54.
5. Башлы, П.Н. Искусственный интеллект в процессе применения сквозных цифровых технологий таможенными органами России: проблемы и перспективы реализации / П.Н. Башлы, А.Н. Бурлуцкий // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2024. – № 4 (57). – С. 5-10.
6. Зиманова, М.А. Нормативно-правовые аспекты и перспективы развития электронной таможни в условиях цифровой трансформации / М.А. Зиманова // Бюллетень инновационных технологий. – 2025. – Т. 9. – № 1 (33). – С. 53-58. – EDN: NDONZP.
7. Давыдов, Р.В. Актуальные направления развития Федеральной таможенной службы / Р.В. Давыдов // Вестник Российской таможенной академии. – 2024. – № 2. – С. 9-21.
8. Приказ ФТС России от 17 июня 2010 г. №1154 «Об утверждении Положения о Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов». – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.alta.ru/tamdoc/10pr1154/?ysclid=mkoda4y5kr962645463>
9. Приказ Минфина России от 30.08.2016 № 144н и Минфина России № 144н. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.alta.ru/tamdoc/16a00144/?ysclid=mkodc4cgv8160636949>.
10. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999). – [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124/0d9c3ad83287feb5cbfb3678553990077d87916c/?ysclid=mknkxa88va194329335.
11. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/?ysclid=mknmqxhxr890616570.
12. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от

03.08.2018 №289-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/?ysclid=mknmzgz1a1f52416646.

13. Приказ ФТС России от 17.09.2013 №1761 «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159802/?ysclid=mknn318016413564260.

14. Приказ ФТС России от 22.04.2011 №845 «Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.alta.ru/tamdoc/11pr0845/?ysclid=mkocjrfdil658110959>.

15. Указ Президента РФ от 10.10.2019 №490 (ред. от 15.02.2024) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/?ysclid=mknlk8pee6477885855.

16. Указ Президента РФ от 30.03.2022 №166 (ред. от 07.04.2025) «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413177/.

17. Указ Президента РФ от 01.05.2022 №250 (ред. от 13.06.2024) «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416198/.

18. Таможенная служба Российской Федерации в 2024 году. [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii?ysclid=mkjb2o0nh8872589823>.

19. Арестова, Ю.А. Перспективные направления совершенствования информационных автоматизированных систем таможенных органов РФ / Ю.А. Арестова, В.В. Тонконог // В сборнике: Мировая наука на пути к устойчивому развитию: естественно-научные исследования, технический прогресс: материалы IV Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2023. – С. 12-16.

20. Grieves, M. Digital twin: manufacturing excellence through virtual factory replication / M. Grieves // White paper. – 2014. – Т. 1, № 2014. – С. 1-7.

21. Grieves, M. Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems / M. Grieves, J. Vickers // Transdisciplinary perspectives on complex systems: New findings and approaches. 2017. – С. 85-113.

22. Гудкова, О.В. Цифровые технологии таможенных органов: новые возможности для добросовестного бизнеса / О.В. Гудкова, Л.В. Ермакова // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2021. – № 4 (50). – С. 7-14.

23. Лофиченко, А.А. Киберсоциофизические системы и сети цифровых двойников: взгляд на будущие экосистемы цифровых двойников / А.А. Лофиченко // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2025. – №2(92). – С. 250-256.

24. Дмитриева, О.А. Цифровая таможня: современные тренды и перспективы развития / О.А. Дмитриева, Д.Е. Морковкин, К.А. Умарова, Ч.В. Керимова,

К.А. Артамонова, Г.И. Алеева // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16. – № 4. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://esj.today/PDF/78ECVN424.pdf>.

25. Григорян, Т.В. Актуальные аспекты развития цифровых таможенных технологий в России / Т.В. Григорян // В сборнике: Актуальные проблемы развития ЕАЭС в условиях современных глобальных изменений: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 2024. – С. 31-36.

26. Ворона, А.А. Таможенное администрирование на пути к интеллектуальной таможне / А.А. Ворона, Р.П. Мешечкина // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2023. – № 1 (85). – С. 9-14.

27. Горовенко, Д.Б. Процессы цифровизации в таможенных органах: проблемы и перспективы / Д.Б. Горовенко // В сборнике: Сибирь в пространстве международных отношений: прошлое, настоящее, будущее, 2025: материалы XXI Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Иркутск, 2025. – С. 61-68.

28. Завьялова, Е.О. Перспективы и проблемы цифровизации деятельности таможенных органов / Е.О. Завьялова, Д.Б. Горовенко // Russian Economic Bulletin. – 2025. – Т. 8. – № 3. – С. 286-292.

29. Бойкова, М.В. К вопросу о цифровой трансформации таможенного администрирования / М.В. Бойкова, Д.В. Губарев // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2021. – № 2 (78). – С. 69-73.

30. Кириллова, Т.В. Перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках реализации цифрового шелкового пути / Т.В. Кириллова // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2025. – № 2 (94). – С. 80-83.

Головинов Олег Николаевич, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Павловская Ирина Геннадиевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Поступила в редакцию 01.02.2026 г.

UDC 339.543

DOI 10.5281/zenodo.19231097

GOLOVINOV Oleg¹,
PAVLOVSKAYA Irina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE STATUS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE DIGITALIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE RUSSIAN CUSTOMS SERVICE

This article examines key aspects of the further implementation of new and digitalization of existing information and communication technologies in the Federal Customs Service of Russia, driven by the need to speed up decision-making regarding goods moved across the customs border by participants in foreign economic activity.

The authors examined the key provisions of the Federal Customs Service Development Strategy to 2030, which focus on information and communication technologies implementation and improvement of customs infrastructure. Priority areas for the development of information and communication technologies digitalization in customs authorities are discussed, in particular, electronic customs declaration procedures, automatic release, and the use of a "single window" system, which significantly simplify international trade activities for foreign economic activity participants. The key results of the dynamics of the automation of customs operations for 2019-2024 are analyzed, demonstrating the feasibility of further efforts by the Federal Customs Service to improve information and communication technologies as a key development priority for the customs service and enhance its effectiveness in addressing state objectives.

The feasibility of creating a "digital twin" technology for foreign trade participants to improve the efficiency of customs control is substantiated. The sequence of application of this technology in identifying objects of control after the release of goods for free circulation is determined. The required volume of information received from participants in information interaction during the implementation of the "digital twin" mechanism in the control and fiscal activities of customs authorities is demonstrated.

The study emphasizes the priority of using information and communication technologies in real-time data exchange between government executive bodies and the Federal Customs Service of Russia, which enables greater efficiency in customs control and the development of a subject-oriented risk management system (RMS) model. The article identifies the main challenges facing the digitalization of information and communication technologies in Russian customs authorities and formulates proposals for expanding the use of information technology.

This article examines various aspects of improving the efficiency of customs administration using information and communication technologies, creating optimal conditions for the automation of customs processes. Advanced technologies facilitate increased productivity of customs operations and reduce violations of customs legislation. The article explores the role of artificial intelligence in systematizing and analyzing the flow of information about consignments, vehicles, and individuals moving across the customs border, as well as the ability of artificial intelligence to identify general patterns and provide customs officials with development forecasts.

Key words: *national security, customs control, customs information technologies, e-customs, digital customs, intelligent customs, artificial intelligence, customs clearance, customs operations, customs regulation, automation of customs procedures.*

References

1. Development strategy of the Federal Customs Service of Russia until 2030. [Electronic resource]. URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=mk7vgbmam0522013220/>
2. Economic efficiency of information customs technologies: monograph / N.G. Lipatova, Yu. I. Somov, Yu. N. Egorov [etc.]; edited by Yu. I. Somova. Moscow: RIO Russian Customs Academy, 2021. 179 p. ISBN 978-5-9590-1243-4. [Electronic resource]. URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2203137/>
3. Afonin, D.N. (2024) Current Trends in Customs Service Informatization. *Bulletin of Innovative Technologies*. Vol. 8. No. 4 (32). Pp. 5-9.
4. Agamagomedova, S.A. (2024) Digital Transformation of Customs Control and Supervision. *Altai Legal Bulletin*. No. 3 (47). Pp. 46-54.
5. Bashly, P.N. (2024) Artificial Intelligence in the Application of End-to-End Digital Technologies by Russian Customs Authorities: Problems and Implementation Prospects / P.N. Bashly, A.N. Burlutsky. *Academic Bulletin of the Rostov Branch of the Russian Customs Academy*. No. 4 (57). Pp. 5-10.
6. Zimanova, M.A. (2025) Regulatory aspects and prospects for the development of electronic customs in the context of digital transformation. *Bulletin of innovative technologies*. Vol. 9. No. 1 (33). Pp. 53-58.
7. Davydov, R.V. (2024) Current directions for the development of the Federal Customs Service. *Bulletin of the Russian Customs Academy*. No. 2. Pp. 9-21.
8. Order of the Federal Customs Service of Russia dated June 17, 2010 N 1154 "On approval of the Regulation on the Unified Automated Information System of Customs Authorities". URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/10pr1154/?ysclid=mkoda4y5kr962645463>.
9. Order of the Ministry of Finance of Russia dated August 30, 2016 No. 144n and the Ministry of Finance of Russia No. 144n. URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/16a00144/?ysclid=mkodc4cgv8160636949>.
10. International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (done at Kyoto on May 18, 1973) (as amended by the Protocol of June 26, 1999). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124/0d9c3ad83287feb5cbfb3678553990077d87916c/?ysclid=mknkxa88va194329335/.
11. Customs Code of the Eurasian Economic Union (as amended on May 29, 2019) (Appendix No. 1 to the Treaty on the Customs Code of the Eurasian Economic Union). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/?ysclid=mknmxqxxrk89061657.
12. Federal Law "On Customs Regulation in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 03.08.2018 N 289-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/?ysclid=mknmzg1a1f52416646.
13. Order of the Federal Customs Service of Russia dated September 17, 2013 No. 1761 "On approval of the Procedure for using the Unified Automated Information System of Customs Authorities for customs declaration and release (refusal to release) of goods in electronic form, after the release of such goods, as well as when implementing customs control over them". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159802/?ysclid=mknn318016413564260.
14. Order of the Federal Customs Service of Russia dated April 22, 2011 No. 845 "On approval of the Procedure for performing customs operations during customs declaration in electronic form of goods located in the region of activity of the customs authority, different from the place of their declaration" URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/11pr0845/?ysclid=mkocjrfdil658110959>.
15. Decree of the President of the Russian Federation of 10.10.2019 N 490 (as amended on 15.02.2024) "On the Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation"

(together with the "National Strategy for the Development of Artificial Intelligence through 2030"). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/?ysclid=mknk8pee6477885855

16. Decree of the President of the Russian Federation of 30.03.2022 N 166 (as amended on 07.04.2025) "On measures to ensure technological independence and security of the critical information infrastructure of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413177.

17. Decree of the President of the Russian Federation of 01.05.2022 N 250 (as amended on 13.06.2024) "On additional measures to ensure information security of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416198/.

18. Customs Service of the Russian Federation in 2024. URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii?ysclid=mkjb2o0nh8872589823>.

19. Arestova, Yu.A. (2023) Promising Directions for Improving Automated Information Systems of Customs Authorities of the Russian Federation / Yu. A. Arestova, V. V. Tonkonog // In the collection: World Science on the Path to Sustainable Development: Natural Science Research, Technological Progress. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don. Pp. 12-16.

20. Grieves, M. (2014) Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. *White Paper*. Vol. 1, No. 2014. Pp. 1-7.

21. Grieves, M. (2017) Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems / M. Grieves, J. Vickers. *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems: New Findings and Approaches*. P. 85-113.

22. Gudkova, O.V. (2021) Digital technologies of customs authorities: new opportunities for bona fide business / O.V. Gudkova, L.V. Ermakova. *News of higher educational institutions. Series: Economics, finance and production management*. No. 4 (50). P. 7-14.

23. Lofichenko, A.A. (2025) Cyber-sociophysical systems and networks of digital twins: a look at future ecosystems of digital twins. *Bulletin of Vladimir Dahl Luhansk State University*. No. 2 (92). P. 250-256.

24. Dmitrieva O.A. (2024) Digital customs: modern trends and development prospects / O.A. Dmitrieva, D.E. Morkovkin, K.A. Umarova, Ch.V. Kerimova, K.A. Artamonova, G.I. Aleeva. *Bulletin of Eurasian Science*. Vol. 16. No. 4. URL: <https://esj.today/PDF/78ECVN424.pdf>.

25. Grigoryan, T.V. (2023) Actual aspects of the development of digital customs technologies in Russia / T.V. Grigoryan // In the collection: Actual problems of the development of the EAEU in the context of modern global changes. Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. Irkutsk. Pp. 31-36.

26. Vorona A.A., Meshechkina R.P. (2023) Customs administration on the way to intelligent customs. *Scientific notes of the V.B. Bobkova branch of the Russian Customs Academy*. No. 1 (85). P. 9-14.

27. Gorovenko, D.B. (2025) Digitalization processes in customs authorities: problems and prospects. In the collection: Siberia in the space of international relations: past, present, future, 2025. Proceedings of the XXI All-Russian student scientific and practical conference. Irkutsk. P. 61-68.

28. Zavyalova, E.O. (2025) Prospects and problems of digitalization of the activities of customs authorities / E.O. Zavyalova, D.B. Gorovenko. *Russian Economic Bulletin*. Vol. 8. No. 3. P. 286-292.

29. Boykova, M.V. (2021) On the Digital Transformation of Customs Administration / M.V. Boykova, D.V. Gubarev. *Scientific Notes of the V.B. Bobkov St. Petersburg Branch of the Russian Customs Academy*. No. 2 (78). P. 69-73.

30. Kirillova, T.V. (2025) Prospects for the Development of Customs Cooperation in the Framework of the Implementation of the Digital Silk Road. *Scientific Notes of the V.B. Bobkov St. Petersburg Branch of the Russian Customs Academy*. No. 2 (94). P. 80-83.

Golovinov Oleg, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Pavlovskaya Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Received 01.02.2026